

**AJDAR OBRAZINING SHAKLLANISHI VA UNING TAVSIFI
(OKS SIVILIZATSIYASI MISOLIDA)**

Choriyeva Sedona Sharif qizi

Termiz davlat universiteti

Tarix fakulteti 2-bosqich magistranti

Email: sedonachoriyeva2@gmail.com

Orcid raqami: 0009-0000-2020-6813

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Ajdarho tasvirlari, ularning turli manbalarda turlicha nomlar bilan atalishi, Oks sivilizatsiyasi aholisi mifalogiyasi va moddiy madaniyatida ajdaho obrazining shakllanishi va uning tavsifi, boshqa xalqlar madaniyatlari mifologiyasida ilonsimon hayvonlarning xususiyatlari bilan o'xshash jihatlari va farqli tomonlari tahlil qilingan.*

***Tayanch so'zlar:** Ajdar, BMAK, Oks sivilizatsiyasi, Frankfort, Baqtirya, Marg'iyona, muhr, tumor, ilon.*

KIRISH

Ajdaho tasvirlari sudraluvchilarning xususiyatlarini o'zida mujassam etgan hayoliy mavjudotlar, qushlar, yirtqichlar va turli ilonsimon hayvonlar ma'lum. Ajdar (boshqa nomlar bilan ham tilga olinuvchi) yong'ir va tuman kabi tabiat hodisalari bilan bog'liq bo'lgan, osmon, yer va suvda yashovchi ulkan ilon shaklidagi maxluqsifat mavjudot. Ajdaho obrazi forsiy va arman adabiyotlarida yaxshi o'rganilgan.

O'rta Osiyoda ajdarho uchun ishlatiladigan ikkita so'zga duch kelasiz. Ulardan biri forsha "Azdaha" so'zi bo'lib, mahalliy tillarning har birida biroz o'zgarib turadi. Ikkinchisi turkey so'zda "Evren". Ajdarlar O'rta Osiyoda salbiy, yovuz kuch sifatida namoyon bo'ladi. Mifalogiyada ularning kelib chiqishi qandaydir jin va shaytonni ifodalaydi.

Qadimgi va O'rta eroniylarda (hindu-eroniylarda) jamiyat umumiyligi davrida ajdarho osmon suvlarini tutib turadigan, qurg'oqchilikka sabab bo'luvchi ulkan va daxshatli mavjudot deb tasavvur etilgan. "Regvida"da ta'kidlanganidek, ajdarholar faqatgina xudo yoki qahramonlar tomonidan mahv etilsagina suv ozod etilgan. "Zoroastrianizm" hind mifologiyasidagi yagona ajdaho, bu "indra" tomonidan mag'lub etilgan "Vritra" deb ataluvchi "ilon ajdarho" (ahi)dir. Hind-eron jamiyatida ajdahoni ifodalaydigan eng keng tarqalgan so'z hindiycha "ahi", Avestodagi "azi" so'zlaridir. Avestoda "azi" so'zi "ilon" degan ma'noni anglatsada, doimo ajdar bilan birga qo'llanilgan.

So'g'd tilidagi "kyurm" o'rta fors tilidagi tarjimasi - "ajdahag", parfiya tilidagi tarjimasi esa "azdahag" degan ma'nolarni anglatadi¹. Bundan ko'rinib turibdiki, ajdar obrazining sinkretik ko'rinishi ming yillar davomida insoniyat tasavvurini zabt etib kelgan, deyarli barcha dunyo xalqlari qadimiy sivilizatsiyalarda ma'lum va mashhur bo'lgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda Oks sivilizatsiyasi va BMAK (Baqtirya-Marg'iyona arxeologik kompleksi)ga kiruvchi madaniyat va yodgorliklardagi arxeologik topilmalar, tarixiy manbalar va oldingi ilmiy tadqiqotlar asosida ajdar obrazi va uning evolutsiyasi nazariy usulda tahlil qilinadi.

NATIJARLAR

Ajdarho haqidagi dastlabki yozma ma'lumotlar Qadimgi Misr bitiklari va hummer-bobil xalqlari dostonlarida keltirilgan bo'lib, ushbu manbaalarda ajdar azaliy yovuzlik obrazida namoyon bo'ladi. Qadimgi Bobilda, nabirasi Marduk tomonidan o'ldirilgan ma'buda Tiamat ajdarho obrazida keltiriladi. Shuningdek Qadimgi Misrda, quyoshni yeb qo'yishga intiluvchi ulkan ajdar qiyofasidagi Apep namoyon bo'ladi. Unga qarshi ma'bud Ra kurashadi va g'olib chiqadi.²

Markaziy Osiyoning hozirgi O'zbekiston, Turkmaniston va Shimoliy Afg'oniston hududlarida mavjud bo'lgan so'ngi bronza davri (mil.avv.III-II ming yillik) arxeologik madaniyati vakillari jamiyati ham shu bosqichga mansub bo'lib, V.I.Sarianidi uni "Baqtirya-Marg'iyona arxeologik kompleksi" (BMAK), boshqa tadqiqotchilar Amudaryoning qadimiy nomi bilan bog'lab, "Oks sivilizatsiyasi" deb atashadi.

Ushbu madaniyat vakillarining tili, ijtimoiy hayotga oid muhim hodisalari siri hali yechilmagan bo'lsada, arxeologlar tomonidan topilayotgan moddiy manbalar bu sivilizatsiyaning tarixini yoritib bormoqda. Shu jumladan, hozirgi vaqtga qadar metal (asosan mis-bronza qotishmasi) va turli xil minerallardan ishlangan 2000 dan ortiq muhr va tumorlar ma'lum. Bu moddiy topilmalardagi tasvirlarni ko'pchiligi geometrik naqshlar hisoblansada, turli xil haqiqiy va hayoliy hayvonlar, qushlar odamsimon mavjudotlarning tasvirlari ham salmoqli o'rin egallaydi. Ayniqsa, ilon tasviri ularning orasida alohida o'rin egallaydi. E'tiborli jihatlaridan biri, tanasi va panjalari mushiksimon yirtqichlarga xos bo'lgan, ilon boshli va ilon belgilariga ega ajdahosimon hayoliy jonzot tasviridir. Bu mavjudotning qanotlari yo'q, ammo qanotli ilonlar tasviri ham uchraydi.

¹ P.O.Skajaervo, D.Khaleghi-Motlagh, J.R.Rassel "Azdaha" ushbu maqola 2011-yil 18-yanvar nashri asosida.

² N.N.Achilova "Ajdarho obrazining genezesi va evolutsiyasi talqinlari" nomli maqolasidan olingan./axborot sayti:www.oriens.uz/ Oktabr 2021-yilgi soni.363-b.

Ajdarlar ko‘pincha og‘zi ochiq, tishlari ko‘rinib turgan, ikkiga ayrilgan tilli va yumaloq, bo‘rtib chiqqan ko‘zli holda tasvirlangan. Burni yuqoriga qayrilgan bo‘lib, Mesopotamiya ajdarlarining boshlarini eslatuvchi tutqichni hosil qiladi. Ba‘zi ilon-ajdarlar qanotli bo‘lgan; ularning ayrimlari kichik panjali, orqa qirrali, klitellumga o‘xshash tuzilmali, shoxli boshli yoki soqolli yuzli bo‘lgan. Odatda ajdarlar yon tomondan tasvirlangan, ammo ba‘zilar yuzma-yuz va keng yoyilgan qanotlar bilan ham aks ettirilgan. Ayrim tumorlarda ajdarlarning ikkiga ayrilgan dumlari ko‘zga tashlanadi, bir-ikki holatda esa dumlar yoyilgan yelpig‘ich shaklida tasvirlangan.

1-rasm. Muhr va tumorlardagi ilon va ajdarlarning asosiy tasvirlari³

Sher-ilon qiyofasidagi ajdarho tasviri, qadimgi Ikki daryo oralig‘i aholisining xudolaridan biri Ningishzida bilan bog‘liq bo‘lgan Mesopotamiya ajdahosiga, shuningdek, Elamning maxluqsimon mavjudodlariga o‘xshaydi.⁴ Boshi yirtqich hayvon boshiga o‘xshatilgan, tanasi ilonniki bo‘lgan, qanotli ajdaholar ilonga ko‘proq mos keladi.⁵ Ba‘zi ajdahosimon tasvirlar tabiiy ilonlar tasviridan deyarli farq qilmaydi.

“Oks sivilizatsiyasi” muxrlaridagi tasvirlarning mohiyatiga oid X.Frankfortning qarashlari ham katta qiziqish uyg‘otadi. E‘tiborli tomoni uning qarashlari individual mavzularga emas, balki belgilar tizimiga va ularning o‘zaro bog‘liqligiga asoslangan.⁶ U Osiyoda ilonsimon to‘rt oyoqli ajdahoning ham ezgulik

³ Victor Sarianidi Myths of ancient Bactria and Margiana on its seals and amulets. Moscow, 1998. 26.

⁴ Amiet.P. Lage des echanges inter-Iranies. 3500-1700 avant.J.C.R. 1986. P.196-197

⁵ Sarianidi.V.I. “Baqtriya-Marg‘iyona gliptikalarining kelib chiqishi//VDI. 1999. No1.P.57.

⁶ Frankfort H.-P. Dungeons and Dragons: Reflections on the System of Iconography in Prehistoric Bactria and Margiana // South Asian Archaeology Studies. V. / Ed. G. Possche. New Delhi-Bombay-Calcutta-Oxford, 1992.

va qisman yovuzlik xususiyatlarini mujassam etgan ikki xil mohiyatga ega jonzot hisoblangan degan xulosaga kelgan. “Oks sivilizatsiyasi”ning moddiy madaniyatlarida tasvirlangan ajdaho polimorfik timsol bo’lib, u yer va samoviy mavjudodlarning alomatlarini birlashtirgan, ilondan shakllangan jonzot sanaladi.

MUHOKAMA

Frankfort fikriga ko’ra, ajdarho bahorgi uyg’onishni ifodalovchi o’simlik va hayvonlar homiysi bo’lgan mabudaga itoat etgan. U mabuda ilonlar kabi, yer va tug’ilish bilan shuningdek, yer osti olami va o’lim bilan ham bog’liq hisoblanadi.

Oks sivilizatsiyasi ilonsimon obrazlarning tajovuzkor holatdagi tasvirlari Avestadagi Srivar (Servar), Gandareva (Gandarva), Aji Dahak (Azi Dahaka) xususiyatlari bilan bir xil mohiyatni ifodalagan. Masalan, qanotli arslon qiyofasidagi yirtqich maxluqning ho‘kizni yutib yuborayotgani tasviri, Avesta Yashtlaridagi odam va otlarni butunligicha yutib yuboruvchi Srivar (Saurva) ajdahosini eslatadi. Ushbu obraz ham Aji Dahaka kabi zardushtiylikka bo‘lgan obraz ekanligidan dalolat beradi.⁷

2-rasm. Tog’ echkisi va sigirni yutib yuborayotgan ilonsimon mavjudot⁸

“Oks sivilizatsiyasi” va u bilan tutash hududlar aholisining chuqur ildizga ega ananaviy marosim va qarashlariga oid ma’lumotlar fikrlarimizni tasdiqlaydi. Bu sivilizatsiyada ajdahosimon mavjudotlarning xilma-xilligi, ehtimol ulkan hududdagi

⁷ Abdulloyev Shuxratjon Boboismoilovich «O’rta Osiyo xalqlari diniy qarashlarida dev obrazi: shakllanishi va evolyutsiyasi» Termiz 2022.113-b.

⁸ Сарианиди В.И. Маргуш. Тайна и правда великой культуры. Ашгабат: Түркмөндөwlethabarlary. – 2008. Рис. 34; 125. – С. 92, 212

madaniyatning rang barangligi, har xil davrlarda vujudga kelishi va boshqa o'lkalar bilan madaniy aloqada bo'lishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Ajdarlar va ilonlar ba'zan san'atda, jumladan keramika (tosh), oq tosh, xlorid tosh va bronza⁹ buyumlarda tamg'a va muhrlarda shakl va naqsh sifatida ko'rsatilgan.

Ajdarlar shuningdek qudratli hayvonlar¹⁰ va harbiy kuchlar sifatida ko'rsatilgan bo'lib, ularning tasvirlari davlat rasmiylarining huquq va obro'sini ta'kidlagan. Oks sivilizatsiyasining moddiy madaniyatida ajdarlar ko'pincha boshqa madaniyatlardan bilan o'zaro ta'sirlar va almashinuvlar ko'rsatadigan elementlar sifatida ham qiziqarli ahamiyatga ega. Bunday tasvirlar boshqa Osiyo madaniyatlarining o'ziga xos xususiyatlarini, jumladan, Hindiston va Xitoy¹¹ madaniyatlarining ajdar tasvirlarini o'zida aks ettirgan.

XULOSA

Ajdarho ko'plab jonivorlar a'zolari va xususiyatlaridan, shu jumladan odam xususiyatlaridan tashkil topgan yig'ma obraz bo'lib u o'z shakli va xususiyatlarini muntazam o'zgartirib kelgan. Oks sivilizatsiyasining moddiy madaniyatida ajdarlar tasviri keng tarqalgan. Arxeologik qazishmalar va sanat asarlaridan olingan materiallar bu madaniyatdagi ajdarlarning qanday o'rin tutganini ko'rsatadi. Ajdarlar nafaqat mifologik obrazlar, balki hukmdorlarning obro'sini, ularning kuchini va hokimiyatini ifodolovchi ramzlar sifatida ishlatilgan.

Oks sivilizatsiyasida ajdarlar va ilonlar mifologiya va moddiy madaniyatida ajralmas o'rin tutgan. Ajdarlar faqatgina kuch va qudrat ramzi emas, tabiat va odamlar o'rtasidagi muvozanatni saqlovchi ilohiy kuch sifatida qaralgan. Oks sivilizatsiyasining ajdar ramzlarini o'rganish, nafaqat o'sha davrning madaniy va ma'naviy hayotini, balki ularning dunyoqarashini tushunishga yordam beradi. O'rta Osiyoda dastlab ijobiy obraz sifatida qaralgan ajdarho, asta-sekinlik bilan bizning kunimizgacha salbiy obrazga aylanganligini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyot va manbalar

1. Victor Sarianidi "Myths of ancient Bactria and Margiana on its seals and amulets". Moscow, 1998.
2. Sarianidi.V.I. "Baqtriya-Marg'iyona gliptikalarining kelib chiqishi//VDI. 1999.

⁹ Shaydullayev.A.Sh."Sopoli madaniyatining gliptikasi va sfragistikasi" Samarqand-2018. 47-48-49-50 betlar.

¹⁰ Abdulloyev Shuxratjon Boboismoilovich «O'rta Osiyo xalqlari diniy qarashlarida dev obrazi: shakllanishi va evolyutsiyasi»Termiz 2022.184-b. 1.5 rasm asosida.

¹¹ E.V.Antonova "Oks sivilizatsiyasi ajdarlari" maqoladan tarjima asosida "10.01.2025" olingan ma'lumot

3. Сарияниди В.И. Маргуш. Тайна и правда великой культуры. Ашгабат: “Türkmen döwlet habarlary”. – 2008.
4. Frankfort H.-P. “Dungeons and Dragons: Reflections on the System of Iconography in Protohistoric Bactria and Margiana” 1992.
5. E.V.Antonova “Oks sivilizatsiyasi ajdarlari” maqoladan tarjima asosida
6. Shaydullayev.A.Sh.”Sopoli madaniyatining gliptikasi va sfragistikasi” Samarqand-2018
7. Abdulloyev Shuxratjon Boboismoilovich «O‘rta Osiyo xalqlari diniy qarashlarida dev obrazi: shakllanishi va evolyutsiyasi»Termiz 2022.
8. O.Skajaervo, D.Khaleghi-Motlagh, J.R.Rassel “Azdaha” ushbu maqola 2011-yil 18-yanvar nashri asosida.
9. N.N.Achilova “Ajdarho obrazining genezesi va evolutsiyasi talqinlari” nomli maqola. Oktabr 2021-yil.